

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MA‘MUN UNIVERSITETI**

**ZAMONAVIY DUNYODA BOSHQARUV VA KARYERA
PSIXOLOGIYASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**
mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
2025-yil 13- dekabr

Urganch – 2025

UO‘K 005.32(08)

88.53

N 87

Nurjonov, A.O.

Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar [Matn] / A.O.Nurjonov.- Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy, 2025.-1638

KBK 88.53

“Zamonaviy dunyoda boshqaruv va karyera psixologiyasi: muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiyaning maqsadi bugungi kunda jamiyatimizda turli sohalaridagi mavjud muammolarning psixologik tahlili, psixodiagnostikasi, psixokorreksiya va psixoprofilaktikasini amaliy imkoniyatlarini aniqlash hamda ularni bartaraf qilishning chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Konferensiya sho‘balari doirasida antropologik psixologiya, akmeologiya, muloqot psixologiyasi, tibbiy psixologiya, rivojlanish psixologiyasi, yuridik psixologiya, surdopsixologiya, tiflopsixologiya, logopediya, inqirozli va xavfli vaziyatlar psixologiyasi, stress psixologiyasi, pedagogik psixologiya, o‘qituvchi psixologiyasi, savdo-sotiq psixologiyasi, ommaviy axborot psixologiyasi, xulq-atvor psixologiyasi, din psixologiyasi sohalariga bag‘ishlangan ilmiy-amaliy tadqiqot natijalari aks etgan.

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi, deb hisoblaymiz.

Tahririyat hay‘ati: A.O.Nurjonov, E.M.Xudoynazarov, D.A.Urazbayeva, B.B.Nurullayeva, R.S.Razakova, M.B.Kalandarova, N.R.Jumaniyozova, X.A.Kasimova, D.Sh.Avazyazova, N.M.Eshchanova

Ma’sul muharrir: DSc., prof. D.A. Urazbayeva

Taqrizchilar: ps.f.d., prof. Z.T.Nishonova, ps.f.d., prof. A.M.Nazarov, ps.f. n., dots. B.B. Nurullayeva

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27 dekabrda 490-sonli buyrug‘i bilan ma’qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma’mun universitetining 2025-yil 27-noyabrda 4-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi

ISBN 978-9910-10-818-1

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization (2023). Adolescent mental health
2. Mayo Clinic (2024). Teen depression – symptoms and causes.
3. Pedersen, G. A., et al. (2023). Psychological and contextual risk factors for adolescent depression. *Early Intervention in Psychiatry*.
4. Agarwal, N. (2021). Risk Factors of Adolescent Depression. *IJHSR*.
5. Middle East Current Psychiatry (2020). Adolescent Depression: A Review.
7. Springer Link (2024). Academic stress and adolescent depression.
8. PMC (2022). Digital media and adolescent mental health

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Кодиркулов Азизжон Саидкул угли,
Преподаватель кафедры Служебной психологии и профессиональной культуры Академии МВД Республики Узбекистан

Контрпродуктивное поведение сотрудников органов внутренних дел (ОВД) представляет собой сложный многофакторный феномен, затрагивающий как индивидуальные характеристики работников, так и особенности организационной среды и управленческих отношений. В профессиональной деятельности сотрудников ОВД, характеризующейся высокой нормативностью, регламентированностью и ответственностью, любое отклонение от предписанных стандартов может приводить к угрозам общественной безопасности, снижению доверия населения и дестабилизации служебной дисциплины [1]. В связи с этим изучение социально-психологических особенностей контрпродуктивного поведения в контексте управленческих механизмов становится одной из приоритетных задач современной прикладной психологии и административной деятельности.

Контрпродуктивное поведение в зарубежной и отечественной научной литературе определяется как совокупность действий сотрудников, нарушающих интересы организации, наносящих вред её эффективному функционированию или подрывающих нормы

служебной этики и культуры [2]. Для сотрудников ОВД такая специфика приобретает особую значимость, поскольку нормы профессиональной морали, правовые требования и дисциплинарные регламенты образуют многоуровневую систему контроля, влияющую на поведенческую регуляцию. Тем не менее, эмпирические исследования показывают, что даже в условиях жёсткой регламентации сохраняется вероятность возникновения различных форм контрпродуктивности – от межличностных конфликтов и эмоционального выгорания до злоупотребления полномочиями или сопротивления организационным требованиям [3].

Социально-психологические особенности контрпродуктивного поведения во многом обусловлены воздействием организационной культуры, особенностями групповой динамики, стилем управления и характером внутрислужебных коммуникаций. Недостаток справедливости в распределении нагрузки, низкая прозрачность санкций и поощрений, авторитарный стиль руководства и слабая поддержка персонала создают условия для снижения мотивации, формального отношения к службе и эмоционального истощения, что, в свою очередь, усиливает вероятность девиантных форм поведения [4]. Значимым фактором выступает и восприятие сотрудниками уровня доверия со стороны руководства. Когда сотрудники не ощущают признания и участия в принятии решений, формируется чувство отчуждённости и снижение организационной идентичности.

Важным компонентом социально-психологической детерминации является состояние эмоциональной сферы сотрудников. Длительное стрессовое воздействие, связанное с рисками, высокой интенсивностью службы, необходимостью принятия быстрых решений и взаимодействием с социально проблемными группами, приводит к росту уровня тревожности, агрессии, эмоционального выгорания и снижению когнитивной гибкости. Психологические исследования показывают, что эмоциональное выгорание – один из центральных предикторов контрпродуктивного поведения, поскольку оно сопровождается снижением самоконтроля, деформацией мотивационной сферы и нарушением межличностного взаимодействия [5].

Не менее значимым является личностный фактор. Сотрудники с низким уровнем саморегуляции, повышенной импульсивностью,

ригидностью, ярко выраженной внешней локализацией контроля или высоким уровнем нейротизма чаще демонстрируют поведенческие трудности. Наличие таких индивидуально-психологических особенностей не является прямой причиной контрпродуктивности, однако в сочетании с неблагоприятными условиями организации труда они формируют повышенный риск возникновения девиантных действий. В этом смысле актуальными становятся психодиагностика, индивидуальное консультирование и психопрофилактическая работа, позволяющие выявлять и корректировать потенциально рискованные тенденции.

С управленческой точки зрения ключевую роль играет лидерство. Современные исследования подчёркивают, что трансформационное, этическое и поддерживающее лидерство существенно снижает вероятность появления контрпродуктивных форм поведения, тогда как авторитарное, директивное или непоследовательное управление способствует усилению организационных конфликтов, снижению уровня доверия и формированию отрицательных поведенческих паттернов [6]. Эффективный руководитель подразделения ОВД должен обладать выраженной социальной чувствительностью, навыками справедливого распределения полномочий, умением предупреждать конфликты и поддерживать сотрудников в условиях профессионального стресса.

Система профилактики контрпродуктивного поведения в ОВД должна включать комплекс организационных, управленческих и психологических мер. С организационной стороны она предполагает совершенствование системы поощрений и санкций, повышение прозрачности управленческих решений, формирование культуры доверия и поддержки, а также оптимизацию распределения нагрузки. Управленческая составляющая включает развитие компетенций этического лидерства, внедрение тренингов для руководителей, направленных на повышение справедливости управления и предотвращение эмоциональных и ролевых деформаций среди подчинённых. Психологическая работа должна охватывать диагностику эмоционального состояния сотрудников, развитие навыков стрессоустойчивости, коррекцию негативных поведенческих тенденций и обеспечение психологической поддержки.

Таким образом, контрпродуктивное поведение сотрудников органов внутренних дел является результатом сложного взаимодействия индивидуальных психологических характеристик, эмоциональных состояний, особенностей организационной культуры и управленческих стратегий. Комплексный подход, основанный на сочетании социально-психологических методов анализа и эффективных управленческих технологий, позволяет существенно снизить вероятность возникновения контрпродуктивных форм поведения, укрепить профессиональную дисциплину и повысить эффективность деятельности органов внутренних дел. Исследование данной проблемы имеет высокую практическую значимость и требует дальнейшего углубления в направлении изучения факторов риска, разработки профилактических программ и совершенствования управленческих компетенций в системе ОВД.

Список литературы

Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2020. – 384 с.

Spector P. E., Fox S. Counterproductive work behavior: Investigations of actors and targets. – Washington: APA, 2010. – 304 p.

Gruys M. L., Sackett P. R. Investigating the dimensionality of counterproductive work behavior // *Personnel Psychology*. – 2003. – Vol. 56. – P. 431–452.

Colquitt J. A., Conlon D. E., Wesson M. J. et al. Justice at the millennium // *Journal of Applied Psychology*. – 2001. – Vol. 86(3). – P. 425–445.

Maslach C., Leiter M. P. Burnout. A multidimensional perspective. – San Diego: Academic Press, 2016. – 214 p.

Brown M. E., Treviño L. K., Harrison D. Ethical leadership: A social learning perspective // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. – 2005. – Vol. 97. – P. 117–134.

BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIDA VATANPARVARLIK TUYG‘USINING O‘RNI

Xaydaraliyev Abdulloh Usmonali o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Guliston davlat universiteti doktoranti

Qurbonova A.D. Boshqaruv psixologiyasi nuqtai nazaridan xodim motivatsiyasining tashkilot samaradorligiga ta'siri.....	784
Norqulov A. Favqulodda vaziyatlarning boshqaruv markazlari faoliyatini o'rganish.....	789
Nasirdinova G.D. Oliy ta'lim tizimida talabalar liderlik kompetensiyasini shakllantirish: xalqaro modellar tahlili va milliy istiqbollari.....	792
Isomiddinov M.U. Tashkilotlarda stress boshqaruvi: sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlari samaradorligi.....	796
Matkarimova D.Q. Psixologik sog'lom turmush tarzini shakllantirishning ahamiyati.....	799
Ismoilova S.N. Yosh oilalar faoliyatini boshqarish va ularda yuzaga kelayotgan muammolarning ijtimoiy-psixologik sabablari.....	802
Nematova I.I. Boshqaruv sohasida faoliyat ko'rsatuvchi depressiv holatdagi insonning psixologik xususiyatlari.....	806
Низомов Б.Р., Исмоилова У.Ш. Психологические механизмы управления воспитанием здорового поколения в семье: анализ на основе наследия ибн сини.....	811
Ташматов Г.Р. Управление по результатам в системе регионального управления: от процессного подхода к проектному.....	814
Rasulov M.R. Prokuratura xodimlarida qaror qabul qilishning psixologik determinatlari.....	820
Kodirov D.S. Davlat boshqaruvida konflikt fenomeni: ijtimoiy, falsafiy va psixologik asoslar.....	825
Мустафаева З.С., Эрматова Ч.О. Организация эффективного менеджмента и контроля качества образовательного процесса в дошкольных организациях.....	828
Usmonov A.G'. Norasmiy liderlarning jamoaviy identifikatsiya va birdamlik darajasiga ta'siri.....	832
Bannayev M.S. Zamonaviy dunyoda bo'lajak boshqaruvchilar depressiv holatlarga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar.....	835
Кодиркулов А.С. Управленческие факторы и социально-психологические механизмы контрпродуктивного поведения в системе органов внутренних дел.....	838
Xaydaraliyev A. U. Boshqaruv psixologiyasida vatanparvarlik tuyg'usining o'rni.....	841
Qalandarov U.R. Rahbarlarda emotsional barqarorlik va stressni boshqarish psixologiyasi.....	845